

Schleimdrogen zum Frühstück

Pflanzliche Polysaccharide zur Unterstützung des gastrointestinalen Mucus & Schutz der Schleimhäute

Ideen für die medizinische Forschung
Johan Katzenberger / 3785160 / FB 15 Chemie
Januar 2025

HINTERGRUND

Ein zugegebenermaßen provokativer Titel, der nicht unbedingt den Appetit anregt. Inhaltlich genauso korrekt, aber deutlich schmackhafter klingt:

“Blueberry-Porridge”

mit Leinsamen, Apfelmus, Zimt & Pflanzenmilch

Tatsächlich werden Leinsamen pharmazeutisch zu den “Schleimdrogen” gezählt - da sie a) in wässriger Lösung schleimbildend wirken und b) als getrocknete Pflanzenteile unter den Begriff “Droge” fallen. Das Wort hat sich aus dem niederdeutschen *dröge* entwickelt, was schlicht und einfach trocken bedeutet. Auch Hafer, Buchweizen und Chiasamen sind für ihre schleimbildende Wirkung bekannt, wobei das Verhältnis von einfach zu spaltender Stärke und enzymatisch beständigeren Polysacchariden variieren dürfte. Bis zum Duodenum ist vermutlich aber auch ein Teil dieses “Stärke-Schleims” stabil, sodass er durchaus eine Rolle spielen könnte.

Wässrige Auszüge von Leinsamen werden, auf nüchternen Magen getrunken, traditionell zum Vorbeugen von Sodbrennen empfohlen. Der dahinterliegende Mechanismus scheint das Auflegen einer dünnen Schleimschicht auf die Schleimhaut der Speiseröhre zu sein, die diese vor einem eventuellen Rückfluss (Reflux) oder vor aufsteigenden Gasen der Magensäure schützt. Diese enthält zu etwa 0,5 % Salzsäure (HCl) welche flüchtig und reizend ist.

Eine Studie die den Mucus des Dickdarms von Gesunden mit dem an Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn Erkrankten verglich, konnte zeigen, dass die Zusammensetzung der schleimbildenden Stoffe (Muzine) von der physiologischen Norm abwich.¹ Zudem sind die Geschwüre bei Colitis ulcerosa idR. nicht mit Mucus bedeckt², was angesichts des fehlen-

den Epithels logisch ist, allerdings einen direkten Kontakt von Bakterien und Nahrungsbestandteilen mit der Lamina propria ermöglicht und das Immunsystem durch diverse Antigene zusätzlich anstachelt.

Die menschlichen Muzine bestehen aus einem zentralen Proteinfilament, an dem Seitenketten aus negativ geladenen Polysacchariden hängen, während die pflanzlichen Schleimstoffe eine heterogene Gruppe von Polysacchariden darstellen. Das chemische Prinzip der Viskosität, durch Anlagerung von Wasser, ist dasselbe. Angesichts der wichtigen Rolle des Mucus für die Darmbarriere, und der hohen Prävalenz von entzündlichen Darmerkrankungen, liegt es in nahe, für entsprechende Patienten eine an Schleimstoffen reiche Ernährung zu empfehlen.

Denn: Ist eine Mahlzeit reich an schleimbildenden Polysacchariden, ist es vermutlich auch der daraus entstehende Nahrungsbrei. Zumindest bis die Polysaccharide enzymatisch vollständig abgebaut sind, was frühestens im Ileum oder im Colon der Fall sein dürfte. Durch die Ringmuskulatur des Darms wird der Nahrungsbrei an die Darmschleimhaut gepresst, sodass eine Anreicherung des Mucus (bzw. geringere Abtragung dessen) durch die pflanzlichen Schleimstoffe plausibel ist. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit entsteht aus solchem Nahrungsbrei sogar ein schleimigerer Stuhl, der Verstopfung und Hämorrhoiden verbeugt.

HYPOTHESE

Durch Unterstützung des Mucus lassen sich folgende Erkrankungen phytotherapeutisch adjuvant mit Schleimdrogen behandeln: *Refluxkrankheit, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Reizdarmsyndrom, Darmpermeabilitätsstörungen (“Leaky-Gut”), Intestinale Dysbiose, chronische Verstopfung, Hämorrhoiden*

1. Clamp JR, Fraser G, Read AE. *Study of the carbohydrate content of mucus glycoproteins from normal and diseased colons.* Clin Sci (Lond). 1981 Aug;61(2):229-34

2. Rhodes JM. *Mucins and inflammatory bowel disease.* Oxford Academic QJM. 1997 Feb;90(2):79-8